
CIÊNCIA CIDADÃ, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TECNOLOGIAS APLICADAS AO ESTUDO DA BIODIVERSIDADE

Daniela Sotério de Souza¹

¹Licenciatura em Ciências Biológicas – Universidade Federal de Campina Grande

E-mail: danielasoterio22@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7420476212636273>

RESUMO: A ciência cidadã é entendida como as atividades científicas em que indivíduos não cientistas contribuem, de maneira voluntária, na coleta, recebimento e análise de dados para a ciência. Atualmente os projetos de ciência cidadã estão em crescente uso, visto que os mesmos possuem um grande número de indivíduos engajados. Em vista disso, foi objetivo deste trabalho identificar na literatura como algumas plataformas *online* de ciência cidadã podem contribuir para o conhecimento da biodiversidade. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada a partir da busca de artigos indexados na plataforma Google Acadêmico. Para a busca foram utilizados os seguintes descritores: “nome da plataforma”, “biodiversidade” e “educação ambiental” combinados através do operador booleano “AND”. Três plataformas foram analisadas, iNaturalist, WikiAves e eBird. Foram selecionados 9 artigos para a construção da discussão foram publicados de 2019 a 2024 e escritos em português. A revisão demonstrou que as plataformas possuem um grande potencial para aplicação no contexto da educação ambiental, com um número expressivo de interessados na ampliação de dados sobre a biodiversidade.

Palavras-chave: Ciência; Conservação; Educação; Plataformas.

1. INTRODUÇÃO

A ciência cidadã é entendida como um conjunto de ações realizadas por indivíduos que estão ou não envolvidos diretamente na ciência e, geralmente consiste em uma colaboração voluntária e ativa (Souza, 2024). A participação dos cidadãos cientistas, como são chamados, colaboram no melhoramento dos dados científicos, as contribuições ocorrem na forma de envio de dados significativos, a saber: como: imagens, sons, vídeos, entre outros (Albagli; Rocha, 2021).

A aceleração da destruição dos ecossistemas primários junto à mobilização para a conservação da biodiversidade e o grande avanço em tecnologias de informação e dados, estão conduzindo à emergência de uma nova área do desenvolvimento científico e tecnológico. Com isso, a ciência cidadã se apresenta como uma estratégia e oportunidade para promoção de vínculo com a natureza e seus elementos, comprometimento com sua proteção, aprimoramento e democratização do conhecimento (Mamede; Benites; Alho, 2017).

A Educação Ambiental (EA), por sua vez, visa fomentar a conscientização e a

compreensão sobre questões ambientais, capacitando indivíduos e comunidades a tomar decisões informadas e responsáveis em relação ao meio ambiente. Segundo Martins, Cabral e Alcântara (2023, p. 2) a ciência cidadã pode ser aplicada em diversas áreas e em diferentes contextos, promovendo o engajamento de variados públicos.

Neste cenário, no campo da EA a ciência cidadã apresenta diversos benefícios para abordagens para a EA, dentre elas: a democratização do acesso ao conhecimento científico sobre questões ambientais e promover a alfabetização e educação científica, aumentar a participação local em tomadas de decisões importantes (Conrad; Hickey, 2011).

Logo, a relação entre ciência cidadã e educação ambiental remonta a movimentos de base comunitária e de envolvimento social em questões ambientais. Desde as primeiras iniciativas de monitoramento de espécies até projetos mais complexos de modelagem de ecossistemas, a ciência cidadã tem sido usada como um meio para engajar a sociedade na compreensão e solução de problemas ambientais.

Justifica-se o presente trabalho em apresentar projetos de ciência cidadã, em formato de plataformas *online*, bem como sua utilização em estudos que visem ao conhecimento e conservação da biodiversidade, através da coleta e envio de dados realizado através da colaboração dos cidadãos cientistas.

Portanto, foi objetivo deste manuscrito identificar na literatura como a ciência tem contribuído, na forma de plataformas *online*, para a educação ambiental identificando o potencial desta integração.

2. METODOLOGIA

Inicialmente, foi realizado um levantamento de plataformas *online* que se configuram como sendo um projeto de ciência cidadã. A busca resultou em três plataformas, a saber: iNaturalist, WikiAves e eBird.

Por conseguinte foi conduzida uma revisão narrativa da literatura, para construção da discussão, por meio da busca por artigos indexados na base de dados Google Acadêmico. Segundo Elias *et al.*, (2012) as revisões narrativas permitem a construção de artigos em que os autores sejam capazes de realizar análises e interpretações críticas com maior amplitude, possibilitando compreender o “estado da arte” de um determinado assunto, sob um ponto de vista teórico ou contextual.

Para a realização da busca na base de dados Google Acadêmico foram utilizados os termos: “nome da plataforma”, “biodiversidade” e “educação ambiental” combinados através do operador booleano “AND”.

Os critérios de inclusão adotados foram: artigos completos, artigos redigidos em português, publicados entre 2019 e 2024. Foram excluídos resumos, teses de doutorado e dissertações de mestrado e trabalhos de conclusão de curso.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a análise das plataformas, foram identificadas nestas plataformas o número de usuários cadastrados, temática e uma breve descrição das plataformas, estas informações estão apresentadas no quadro 1.

Quadro 1 – Plataformas de Ciência Cidadã, usuários cadastrados, suas temáticas e descrição.

Plataforma	Usuários Cadastrados	Temática	Descrição
iNaturalist	7.900.263	Biodiversidade	A plataforma iNaturalist funciona integrada com uma comunidade virtual colaborativa de pesquisa e conhecimento. Os recursos podem ser usados tanto para se informar sobre a fauna e a flora de qualquer região do planeta, como também para contribuir com novos registros para o banco de dados da rede.
WikiAves	46.000	Aves	Plataforma interativa <i>online</i> criada para apoiar a comunidade de biólogos, especialistas e observadores de aves do Brasil e fornece ferramentas que possibilitam promover o conhecimento, a comunicação e a divulgação de informações sobre as aves brasileiras.
eBird	700.000	Aves	eBird é uma plataforma de ciência cidadã que permite a observadores de aves ao redor do mundo

			registrarem suas observações. Lançada em 2002, ela acumula bilhões de registros, contribuindo para a pesquisa científica e a conservação das aves globalmente.
--	--	--	--

Fonte: A autora, 2024.

Os artigos selecionados passaram por um refinamento baseado nos critérios citados acima, até obter-se o número de trabalhos usados para a construção da discussão deste manuscrito. O desenho metodológico desta etapa está representado no quadro 2.

Quadro 2 – Resultado da busca e desenho metodológico da seleção dos artigos .

Número de artigos encontrados inicialmente	Selecionados para a leitura	Selecionados de acordos com critérios estabelecidos	Resultado final
20	12	9	9

Fonte: A autora, 2024.

A plataforma iNaturalist está entre a mais utilizada atualmente, o número de publicações utilizando seus dados têm aumentado nos últimos anos. Sua aplicabilidade no contexto de educação ambiental, está descrito no trabalho de Maria e Santos (2023), que utilizaram dados, na forma de observações, oriundos de vistas em campo e trilhas no município de São Paulo, e criaram um projeto “Biodiversidade Noroeste SP” no *iNaturalist* para transformar em uma iniciativa de CC e possibilitar que qualquer pessoa possa contribuir para o conhecimento da biodiversidade de São Paulo.

O *iNaturalist* também é frequentemente utilizado para a realização de ações conhecidas como “*BioBlitz*”, eventos em que cidades ou regiões do mundo competem para registrar o maior número possível de espécies durante um período específico, envolvendo o público na ciência (Zamoner, 2021). Em 2021, foi realizada a Grande Bioblitz do Hemisfério Sul do Norte do Mato Grosso e, segundo Silva *et al.* (2022, p. 7) esta ação aproximou os cidadãos do conhecimento científico, através da produção de dados de observação da flora, fauna e funga da região amazônica, além de contribuir para o conhecimento sobre a preservação de espécies na região.

Silva e Nery (2019) conduziram um estudo onde desenvolveram uma atividade com alunos do segundo segmento do ensino fundamental e do ensino médio, utilizando uma trilha ecológica conhecida, preferencialmente em uma área de preservação, com o objetivo de ampliar

os registros sonoros e fotográficos das aves na plataforma WikiAves. No Rio de Janeiro, a atividade foi realizada na Trilha do Estudante, no Parque Nacional da Tijuca, concebida com fins pedagógicos. Segundo os autores, a abordagem utilizada visou integrar recursos tecnológicos à educação ambiental, permitindo que professores conduzissem atividades lúdicas ou investigativas sobre a avifauna local, utilizando a plataforma digital como suporte para projetos de educação ambiental baseados em dados confiáveis.

Outros trabalhos utilizando o WikiAves e eBird destacam-se como ferramenta importante para a EA, especificamente para a avifauna e também para ações de observações através de *birds* ou *birdwatching*, como são conhecidos os observadores de aves. Para Oppliger *et al.* (2016, p. 276) a observação de aves é uma atividade que, se desenvolvida de forma adequada, pode gerar benefícios significativos para a cidade ou região, além de ser importante instrumento de sensibilização da população local para as questões ambientais.

Neste contexto, Alves e Filho (2020) destacam que trabalhar a observação de aves por meio da educação ambiental como uma atividade extraclasse de ecoturismo possibilitou publicizar a importância da conservação e sensibilização, conseguindo desconectá-los um pouco da vida tecnológica. Como no estudo de Silva *et al.* (2020), ao realizar exposições fotográficas de aves, cada fotografia era acompanhada por um QR code que direcionava para o site WikiAves, permitindo que os visitantes ouvissem o som das aves e obtivessem mais informações sobre seus hábitos e habitats.

Portanto a utilização de plataformas de ciência cidadã são ferramentas de grande importância no âmbito da educação ambiental, é nesse sentido que concordamos com o que afirma Ruy e Belda (2021, p. 149) que as tecnologias digitais de informação e comunicação, se usadas com sabedoria bom senso, podem ser as aliadas ideais para que possamos conhecer, amar e cuidar da natureza, reconhecendo-nos como parte dela, percebendo que somos um. Na sala de aula, a atuação do professor será essencial para que o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação possam efetivamente se tornarem grandes aliadas na construção dos laços de reconexão com a natureza.

Além disso, a participação ativa dos cidadãos cientistas em projetos colaborativos fundamentados favorecem a democracia científica, uma vez que, influenciam a forma como as pessoas veem as diferentes situações do mundo, promovendo a educação e o letramento científico, e conseqüentemente, influencia a participação do cidadão na tomada de decisão a respeito dos problemas sociais e a formulação de políticas (Martins; Cabral; Alcântara, 2023).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste estudo foi demonstrar através da literatura como as plataformas de ciências cidadã podem ser aliadas para a educação ambiental. A ciência cidadã aqui apresentada na forma de plataformas *online*, mostraram ser alternativas acessíveis e com baixo custo, podem ser ferramentas significativas tanto para os docentes quanto para os discentes, onde estes podem interagir e contribuir para o conhecimento e conservação da biodiversidade, ao incentivar a participação ativa, as plataformas permitem a coleta e envio de dados importantes sobre a fauna e flora local. A inclusão de tecnologias como essas na educação permite que amplo público participe desta conexão com a natureza, até mesmo que não esteja no ambiente de ensino tradicional.

Notoriamente, a aplicação destas plataformas em atividades educacionais práticas, como a observação colaborativa de aves, trilhas e etc, mostram-se eficazes como forma de aproximação dos alunos com a biodiversidade que os cerca, e conseqüentemente melhoram a percepção destes quanto a conservação da biodiversidade, uma vez que os discentes são estimulados a desenvolver uma consciência ambiental crítica e a valorizar a biodiversidade a qual estão inseridos.

Em conclusão, é evidente que as plataformas de ciência cidadã possuem um grande potencial para enriquecer ações de educação ambiental, especialmente quando integradas de forma estratégica e criativa ao currículo escolar. Logo, é imprescindível que os educadores explorem essas oportunidades, utilizando as tecnologias digitais de informação e comunicação como ferramentas para conectar os alunos com o meio ambiente e assim permita que todos visem a importância da biodiversidade e sua conservação.

REFERÊNCIAS

OPPLIGER, Emilia Alibio et al. O potencial turístico para a observação da avifauna em três áreas verdes na cidade de Campo Grande, MS. **Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo**, v. 10, n. 2, p. 274-292, 2016. DOI: <https://doi.org/10.7784/rbtur.v10i2.789>.

ALBAGLI, S.; ROCHA, L. Ciência cidadã no brasil: um estudo exploratório. In: BORGES, Maria Manuel; CASADO, Elias Sanz. **Sob a lente da ciência aberta: olhares de Portugal, Espanha e Brasil**. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2021. Cap. 18. p. 489-511. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46243>. Acesso em: 07 ago. 2024.

ALVES, K. L.; FILHO, R. E. F. Observação de aves e educação ambiental: percepções de

alunos de escola pública, Uberlândia/MG. **TURYDES: Revista sobre Turismo y Desarrollo local sostenible**, v. 13, n. 28, p. 349-361, 2020.

CONRAD, C. C, HILCHEY, K. G. A review of citizen science and community-based environmental monitoring: issues and opportunities. **Environ Monit Assess**, p. 273–291, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10661-010-1582-5>.

DA SILVA, J. A. D.; NERY, A. S. D. Uma proposta de uso da plataforma Wiki Aves como um facilitador na aprendizagem de temas ambientais relacionados à ornitologia. **Revista Thema**, v. 16, n. 3, p. 607-616, 2019. DOI: <https://doi.org/10.15536/thema.V16.2019.607-616.1344>.

ELIAS, C. S. R. *et al.* Quando chega o fim? Uma revisão narrativa sobre terminalidade do período escolar para alunos deficientes mentais. **SMAD, Revista Electrónica en Salud Mental, Alcohol y Drogas**, v. 8, n. 1, p. 48-53, 2012.

SILVA, A. R. F. *et al.* Projeto " Aves do Campus": ferramenta para conhecimento da biodiversidade e educação ambiental. **Em Extensao**, v. 19, n. 2, 2020. DOI: 10.14393/ree-v19n22020-53450.

MAMEDE, S.; BENITES, M.; ALHO, C. J. R. Ciência cidadã e sua contribuição na proteção e conservação da biodiversidade na reserva da biosfera do Pantanal. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 12, n. 4, p. 153-164, 2017. DOI: [10.34024/revbea.2017.v12.2473](https://doi.org/10.34024/revbea.2017.v12.2473).

MARTINS, D. G. M.; CABRAL, E. H. S; ALCÂNTARA, V. C. Ciência cidadã e Educação Ambiental: alternativa educacional na área de resíduos sólidos urbanos. **Ambiente & Educação: Revista de Educação Ambiental**, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 1–29, 2023. DOI: 10.14295/ambeduc.v28i2.15263.

MARIA, N. C.; SANTOS, M. M. Educação ambiental em parques urbanos na região noroeste do município de São Paulo (SP) pela atuação civil do “biodiversidade noroeste sp”. **Livros da Editora Integrar**, p. 22-48, 2023. DOI: <https://doi.org/10.55811/integrar/livros/3781>.

RUY, R.; BELDA, F. R. Ao ar livre: construindo laços de reconexão coma natureza. In: VIVEIRO, Alessandra A. *et al* (org.). **Ensino de Ciências para Crianças: : fundamentos, práticas e formação de professores**. 2. ed. Itapetininga: Edições Hipótese, 2021. Cap. 7. p. 125-145. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Maria-Cristina-Zancul/publication/365293547_Livro_ECparaCrianças_Viveiro_Zancul_Fernandes_2021_1_3/links/636d3df154eb5f547cbf2bb6/Livro-ECparaCrianças-Viveiro-Zancul-Fernandes-2021-1-3.pdf#page=126. Acesso em: 07 ago. 2024.

SILVA, G. E.; SANTOS, M. E. A.; DE SOUZA, T. C.; ROBERTO, T. S.; MATOS, L. S. Fazendo ciência cidadã com aplicativo de celular para conservação da biodiversidade amazônica, no Norte do Mato Grosso, Brasil: **Journal of Education Science and Health**, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 1–8, 2022. DOI: 10.52832/jesh.v2i2.130.

SOUZA, D. S. **Uso do inaturalist para verificar a ocorrência da ordem Lepidoptera no bioma Caatinga**. 2024. 98 f. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Ciências

Biológicas, Universidade Federal de Campina Grande, Cuité, 2024. Disponível em: <https://publicacoes.even3.com.br/tcc/uso-do-inaturalist-para-verificar-a-ocorrencia-da-ordem-lepidoptera-no-bioma-caatinga-4137444>. Acesso em: 08 ago. 2024.

ZAMONER, M. **Borboletas de Curitiba e do Paraná Contribuições da ciência cidadã**. 1^a ed. Curitiba: Comfauna, 2021. 139 p.